

OS EFEITOS DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM PACIENTES COM CÂNCER DE PULMÃO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

THE EFFECTS OF RESPIRATORY PHYSIOTHERAPY IN PATIENTS WITH LUNG CANCER: A LITERATURE REVIEW

Flávia Alexsandra Sousa de Lima¹
Gustavo César Kerscher de Alcântara²
Thaiana Bezerra Duarte³

 DOI: 10.5281/zenodo.11320833

Recebido: 05/2024 Aceite: 05/24

Resumo: A fisioterapia respiratória é uma área ampla que objetiva tratar o paciente acometido por doenças pulmonares e tem a função de reeducar o fluxo respiratório de um paciente, além de orientar sobre posturas e técnicas corretas para uma melhor qualidade de vida. **Objetivo:** Analisar de forma crítica o impacto dessa área em pacientes com câncer de pulmão avançado. **Materiais e método:** Para tal, foi realizado o estudo de revisão de literatura, randomizado e bibliográfica, tal como o teste de caminhada de seis minutos (TC6M) na qualidade de avaliação da resposta de um indivíduo ao exercício, o treino muscular inspiratório e a drenagem postural como técnica de higiene brônquica como métodos e materiais. **Resultados:** 22 artigos foram excluídos por serem duplicados e 8 por não estarem de acordo com os objetivos principais da pesquisa. Entre os materiais excedentes, 35 artigos foram filtrados a partir de uma leitura integral e 4 compuseram a finalização da revisão. **Conclusão:** Portanto, constata-se que a intervenção fisioterapêutica é segura e efetiva ao público oncológico pulmonar, uma vez que estudos demonstram que a fisioterapia respiratória indica melhora de qualidade de vida.

Palavras-chave: Fisioterapia respiratória. Câncer de pulmão. Intervenção fisioterápica.

Abstract: Respiratory physiotherapy is a broad area that aims to treat patients affected by lung diseases and has the function of re-educating a patient's respiratory flow, in addition to providing guidance on correct postures and techniques for a better quality of life. **Objective:** Critically analyze the impact of this area on patients with advanced lung cancer. **Materials and method:** To this end, literature, randomized and bibliographical review study was carried out, such as the six-minute walk test (6MWT) as an assessment of an individual's response to exercise, inspiratory muscle training and postural drainage as bronchial hygiene technique such as methods and materials. **Results:** 22 articles were excluded for being duplicates and 8 for not being in line with the main objectives of the research. Among the surplus materials, 35 articles were filtered based on a full reading and 4 were placed at the end of the review. **Conclusion:** Therefore, it appears that physiotherapeutic intervention is safe and effective for the lung cancer population, since studies demonstrate that respiratory physiotherapy indicates an improvement in quality of life.

Keywords: Respiratory fisioterapy. Lung cancer. Physiotherapy intervention.

¹Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

²Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

³Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE e do Curso de Medicina da Afa Faculdade de Ciências Médicas Itacoatiara.

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

1 INTRODUÇÃO

O câncer de pulmão é o segundo mais comum entre homens e mulheres no Brasil e o primeiro no mundo. É uma alta incidência, mas diminui ano a ano e é considerada uma doença evitável. De acordo com o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, (INCA) na maioria dos países, corresponde à primeira ou à segunda causa de morte prematura, antes dos 70 anos (INCA, 2022). Mesmo sendo agressiva e grave e a primeira escolha de tratamento dessa doença ainda é o cirúrgico, é preciso considerar o tamanho dessa cirurgia. Além disso, há também a fisioterapia respiratória a qual pode acontecer ainda no período pré-operatório ou pós-operatório por meio de exercícios respiratórios e atividades as quais melhorem o condicionamento físico e pulmonar desse indivíduo. A fisioterapia respiratória tem como finalidade mobilizar e eliminar secreções das vias respiratórias, melhorar a oxigenação sanguínea, proporcionar reexpansão pulmonar, diminuir o trabalho respiratório, reduzindo assim o consumo de oxigênio, otimizando a troca gasosa, reduzindo a falta de ar e favorecendo uma reeducação respiratória para restabelecer o padrão funcional da respiração, amenizando assim, as complicações relacionadas (Silva *et al.*, 2021.). Em virtude disso, observa-se que uma grande parcela da população depende ou necessita de cuidados respiratórios, uma vez que convivem com doenças crônicas como a asma ou bronquite e outras em estágios maiores de enfermidade como o câncer, especificamente de pulmão. É preciso considerar ainda que esta é a doença mais frequente em homens, com 1,4 milhão (14,3%) dos casos novos (INCA, 2022), diferentemente das mulheres as quais apresentam no mesmo banco de dados 771 mil (8,4%).

Como uma das alternativas de tratamento, enfatiza-se a importância do teste de caminhada de seis minutos (TC6M) o qual é usado para avaliar a resposta de um indivíduo ao exercício e propicia uma análise global dos sistemas respiratório, cardíaco e metabólico (Li Am, 2005). Ainda de acordo com o artigo científico sobre o TC6M, uma das principais vantagens desse método é justamente a sua simplicidade.

O treino muscular inspiratório, por vez, é um dos diversos recursos utilizados pelo fisioterapeuta intensivista na unidade de terapia intensiva (UTI), trazendo resultados animadores quando se fala em esforços na tentativa de reduzir o tempo de ventilação mecânica, internação na UTI (Cader *et al.*, 2012).

Já a drenagem postural (DP) constitui uma das técnicas de higiene brônquica que continua a ser utilizada na fisioterapia respiratória e permanece até os dias atuais, facilitando o transporte mucociliar através da ação da gravidade (Ike *et al.*, 2009).

Para efeito de métodos e procedimentos, é importante avaliar a revisão de literatura, o teste de caminhada de 6 minutos (TC6M), o treino muscular inspiratório, bem como a drenagem postural. De acordo com as elucidações de Vettorazi (2006), os preceitos para escolha dos métodos fisioterapêuticos dependem de muitos fatores, por isso, justifica-se a realização desta

pesquisa por se querer revisar, por meio da literatura e dos dados de fontes a eficácia do tratamento intensivo, bem como as complicações respiratórias no público-alvo motivador desta abordagem, além de avaliar a evolução do tratamento respiratório em pacientes com câncer de pulmão e observar o quadro clínico a o efeito do procedimento durante a prática fisioterápica.

Desse modo, a presente pesquisa apresenta como objetivo analisar criticamente o impacto da fisioterapia respiratória em pacientes com câncer de pulmão.

2 MATERIAIS E MÉTODO

A presente pesquisa é uma revisão de literatura. Propõe-se revisar, por meio da literatura e dos dados de fontes como Scielo, Pubmed/Medline, Periódicos Capes, a eficácia do tratamento intensivo, bem como as complicações respiratórias no público-alvo motivador desta abordagem. As palavras-chave utilizadas foram fisioterapia respiratória, câncer de pulmão, intervenção fisioterapêutica, pesquisadas em idiomas português, inglês e espanhol. O período da busca das bases de dados foi Março de 2024.

Os critérios de inclusão foram os artigos acerca da resposta fisioterapêutica do paciente aos métodos aplicados, publicados entre 2013 a 2023. Os critérios de exclusão foram artigos publicados em outros idiomas, manografia e revisões de literatura, artigos que não respondiam aos critérios acerca dos resultados inconclusivos.

A análise dos estudos foi feita de forma de revisão de literatura por meio de descrição e tabela.

3 RESULTADOS

A busca de dados resultou em 65 artigos selecionados nas bases de dados eletrônicas Scielo, Pubmed/Medline, Periódicos Capes. Após a filtragem pela data de publicação e tipo de material, 43 artigos foram selecionados. Destes, 22 artigos foram excluídos por serem duplicados e 8 por não estarem de acordo com os objetivos principais da pesquisa. Entre os materiais excedentes, 35 artigos foram filtrados a partir de uma leitura integral e 4 compuseram a finalização da revisão.

Acrescenta-se ainda que os fisioterapeutas são especialistas na otimização do exercício, desempenham um papel vital no fornecimento de intervenções de mobilização, exercícios e reabilitação, que são benéficos e importantes no tratamento respiratório [...] (Thomas *et al.*, 2020), destacando, assim, a relação entre as escolhas dos materiais para revisão sistemática.

Figura 1: Fluxograma de seleção dos artigos para revisão bibliográfica acerca da eficácia da fisioterapia respiratória em pacientes com câncer de pulmão.

Ressalta-se na distribuição dos estudos no quadro abaixo os artigos filtrados acerca da abordagem discutida ao longo da pesquisa. Para tal, verificou-se a existência de quatro artigos os quais possuíam como tipo de estudo randomizado para a conclusão da tabela.

Tabela 1: Distribuição dos estudos de acordo com autor/ano, tipo de estudo, objetivo, metodologia e resultados.

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
VASCONCELOS, N. N. L. <i>et al.</i> - 2020	Estudo randomizado	Verificar o impacto da utilização de diferentes equações de referência brasileiras para a distância percorrida no teste da caminhada de 6 minutos (TC6min) na avaliação da capacidade funcional de exercício em pacientes com câncer de pulmão (CP)	Incluiu 48 pacientes com CP (idade média de 60±12 anos). Os participantes foram submetidos à avaliação de características sociodemográficas, clínicas e da sua capacidade funcional de exercício com o TC6min, seguindo recomendações internacionais.	A distância percorrida pelos pacientes (503±102 metros) foi relativamente próxima às distâncias previstas pelas equações de referência (82-94% do previsto), embora estatisticamente inferior ($p < 0,05$ para todas).
JONSSON M. <i>et al.</i> - 2019	Estudo randomizado	O objetivo deste estudo foi examinar o efeito da fisioterapia hospitalar na capacidade física pós-operatória, atividade física e função pulmonar em pacientes submetidos à cirurgia de câncer de pulmão.	Um total de 107 pacientes submetidos à cirurgia torácica eletiva foram incluídos em um ensaio clínico randomizado, cego e randomizado, e randomizados para um grupo de estudo, recebendo tratamento fisioterapêutico intra-hospitalar, ou um grupo controle, não recebendo tratamento fisioterapêutico intra-hospitalar.	A capacidade física de toda a amostra diminuiu significativamente três meses após a cirurgia em comparação com os valores pré-operatórios ($P = 0,047$). Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em relação à capacidade física, atividade física, valores espirométricos ou dispneia.
BROCKI, B.; ANDREASEN, J.; WESTERDAHL, E. - 2018	Estudo randomizado	Descrever o nível de atividade física autorreferido no pós-operatório e avaliar os efeitos de 2 semanas de treinamento muscular inspiratório (TMI) pós-operatório em pacientes com alto risco de complicações pulmonares pós-operatórias após ressecção pulmonar.	Descrição de dados suplementares de um ensaio clínico randomizado que incluiu 68 pacientes (idade média = 70 ± 8 anos), randomizados para grupo intervenção (GI; n = 34) ou grupo controle (GC; n = 34).	Uma porcentagem significativa de pacientes no GI relatou menos atividade sedentária 2 semanas de pós-operatório quando comparado com o GC (sedentário 6% vs 22%, baixa atividade 56% vs 66%, atividade moderada 38% vs 12%, respectivamente; $P = 0,006$). A diferença

				média no EQ-5D-5L entre o GI e o GC 2 semanas de pós-operatório não foi significativa (P = 0,80). A pontuação geral do índice EQ-5D-5L pré-operatório para a população do estudo foi comparável a uma população de referência.
DHILLON, HM. <i>et al.</i> - 2017	Estudo randomizado	Avaliar se uma intervenção de atividade física e fisioterápica de 2 meses melhora a fadiga e a qualidade de vida de pessoas com câncer de pulmão avançado.	Participantes com câncer de pulmão avançado, status de desempenho (PS) do Eastern Cooperative Oncology Group ≤ 2 , expectativa de vida > 6 meses e capacidade de completar o teste de caminhada de seis minutos, foram estratificados (estágio da doença, PS 0-1 versus 2, centro) e randomizado (1:1) em um estudo aberto para cuidados habituais (UC) (materiais educativos sobre nutrição e AF) ou intervenção experimental (EX): UC mais sessões semanais supervisionadas de AF e mudança de comportamento por 2 meses.	Foram recrutados 112 pacientes: 56 (50,4%) foram randomizados para EX, 55 (49,5%) para UC; 1 ineligiível. Masculino 55%; idade mediana 64 anos (34-80); 106 (96%) câncer de pulmão de células não pequenas; 106 (95,5%) estágio IV. Aos 2, 4 e 6 meses, foram avaliados 90, 73 e 62 participantes, respectivamente, sem diferença de desgaste entre os grupos. Não houve diferenças significativas na fadiga entre os grupos aos 2, 4 ou 6 meses: pontuações médias aos 2 meses EX 37,5, UC 36,4 (diferença 1,2, IC 95% - 3,5, 5,8, P = 0,62). Não houve diferenças significativas na qualidade de vida, sintomas, estado físico ou funcional ou sobrevivência.

4 DISCUSSÃO

É possível observar ao longo das abordagens entre Vasconcelos *et al.* (2020), Jonsson *et al.* (2019), Brocki, Andreasen, Westerdahl (2018) e Dhillon *et al.* (2017), os autores dos artigos os quais fundamentam seus estudos a partir do estudo clínico randomizado, a importância do tratamento fisioterapêutico em pacientes com câncer a partir da restauração da independência do paciente em condições físicas e respiratórias.

Em “Fisioterapia hospitalar e recuperação física 3 meses após a cirurgia de câncer de pulmão: um ensaio clínico randomizado”, os autores dão como objetivo principal da pesquisa examinar o efeito da fisioterapia hospitalar na capacidade física pós-operatória, atividade física e função pulmonar em pacientes submetidos à cirurgia de câncer de pulmão, esclarecendo que sem a fisioterapia de uma maneira geral, os pacientes não apresentariam disposição física e, por vezes, até cognitiva para continuar o tratamento e receberem uma resposta positiva quanto à comodidade e qualidade de vida. Vale ressaltar também que Jonsson *et al.* (2019) considera a iniciativa primordial do próprio paciente como estímulo fundamental no sucesso da fisioterapia em seu quadro clínico.

Outros pesquisadores também são imprescindíveis quando se fala em fisioterapia respiratória em pacientes que apresentam quadro cancerígeno pulmonar, tais como Miranda-Filho *et al.* (2021), García-Río *et al.* (2022), Fu (2018), Rosa *et al.* (2013) e Decramer (2009). De acordo com o artigo intitulado de “Terapia intensiva: avanços e atualizações na atuação do fisioterapeuta”, a autora enfatiza que os profissionais devem estimular e servir de incentivo para que haja o início de uma recuperação, pois proporcionam ao paciente internado melhores condições para a obtenção ou manutenção da independência funcional e, conseqüentemente, maior qualidade de vida durante o período de internação e após de alta (Fu, 2018). Entretanto, é preciso também considerar os biomarcadores como um papel importante no âmbito da saúde respiratória como elemento chave para desenvolver uma abordagem clínica que permita o tratamento de pacientes (García-Río *et al.*, 2022).

Ressalta-se ainda a importância dos métodos e materiais como avaliadores dos benefícios e da evolução do quadro clínico dos pacientes com câncer de pulmão. Além dos materiais pesquisados, busca-se mensurar dentro de dados estipulados pelo Ministério da Saúde, sobretudo, a eficácia da qualidade de vida dos assistidos, já que o câncer de pulmão é um tumor com diagnóstico geralmente tardio, pois os sintomas iniciais são inespecíficos (Miranda-Filho *et al.*, 2021).

Outrossim, vale ressaltar outros métodos durante o tratamento de pacientes com câncer de pulmão – público-alvo desta pesquisa – tais como o teste de caminhada de seis minutos (TC6M), pois é usado para avaliar a resposta de um indivíduo ao exercício e propicia uma análise global dos sistemas respiratório, cardíaco e metabólico (Morales-Blanhir *et al.*, 2011). Concomitante a isso, verifica-se que a fisioterapia respiratória também sobressai em pacientes no pré-operatório e pós-operatório por meio do treinamento muscular inspiratório composto por dispositivos que podem melhorar a força ou a resistência dos músculos respiratórios mediante resistência aplicada às fases inspiratória e/ou expiratória (Decramer, 2009).

Em síntese, no artigo publicado sob o título de “Intervenção fisioterapêutica pré-operatória para pacientes submetidos à ressecção pulmonar por câncer: revisão sistemática”, destaca-se que há uma tendência [...] do treinamento muscular inspiratório como intervenções

preventivas de complicações pulmonares pós-operatórias (Rosa *et al.*, 2013), oferecendo ao paciente qualidade de vida.

5 CONCLUSÃO

A fisioterapia respiratória é uma área essencial na vida do ser humano que objetiva tratar o paciente acometido por doenças pulmonares e tem a função de reeducar o fluxo respiratório de um paciente. Para tal, o desenvolvimento da pesquisa realizada permitiu uma análise fundamental para a sua importância na vida das pessoas. Inclusive, possibilitou a realização de uma coleta de dados mais consistente com o objetivo de investigar o impacto dessa área em pacientes com câncer de pulmão avançado.

A partir da revisão de artigos em busca daqueles os quais fossem realizados numa perspectiva de estudo clínico randomizado, verificaram-se resultados significativos de um bom tratamento fisioterápico respiratório como forma de melhoria aos pacientes diagnosticados. Considerou-se o tipo de estudo clínico randomizado e bibliográfico, bem como o teste de caminhada de seis minutos (TC6M) na qualidade de avaliação da resposta de um indivíduo ao exercício, o treino muscular inspiratório e a drenagem postural como técnica de higiene brônquica e constata-se que a intervenção fisioterapêutica é segura e efetiva ao público oncológico pulmonar, uma vez que estudos demonstram que a fisioterapia respiratória indica melhora de qualidade de vida.

Em suma, a pesquisa traz à tona uma realidade extremamente relevante e contribuirá para a sociedade no que diz respeito aos tratamentos fisioterápicos respiratórios em pacientes com câncer de pulmão e esclarecerá a outros pesquisadores de que forma esse tratamento é eficaz e emergente na vida dessas pessoas.

REFERÊNCIAS

AZEREDO, C. A. C. **Fisioterapia Respiratória**. 1. ed. Rio de Janeiro: Panamed, 1984.

BROCKI, B.; ANDREASEN, J., WESTERDAHL, E. Inspiratory Muscle Training in High-Risk Patients Following Lung Resection May Prevent a Postoperative Decline in Physical Activity Level. **Integr Cancer Ther**, V.17, n.4, p.1095-1102, 2018. doi: 10.1177/1534735418796286. Epub 2018 Aug 23. PMID: 30136589; PMCID: PMC6247561. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30136589/>.

CADER, S.A.; SOUZA VALE R.G.; ZAMORA, V.E.; COSTA, C.H.; DANTAS, E.H.M. Extubation process in bed-ridden elderly intensive care patients receiving inspiratory muscle training: a randomized clinical trial. **Clin Interv Aging**. 2012.

DECRAMER, M. Response of the respiratory muscles to rehabilitation in COPD. **J Appl Physiol**. V.107, n.3, p.971-6, 2009.

DHILLON, HM. *et al.* Impact of physical activity on fatigue and quality of life in people with advanced lung cancer: a randomized controlled trial. **Ann Oncol**. V.1, n.8, p.1889-1987, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459989/>.

FREIRE, M. E. M. *et al.* Qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes com câncer avançado: uma revisão integrativa. **Rev. Esc. Enferm. USP** 2014. V.48, n.2, p.357-367. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/re USP/a/yVMb7Qy3rHdRbnC4m4mdRfk/?format=pdf&lang=pt>.

FU, Carolina. Terapia intensiva: avanços e atualizações na atuação do fisioterapeuta. **Fisioterapia e Pesquisa** [online]. V. 25, n. 3, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/kdcccCBhnCYd7xkFKgyHNrf/>.

GARCÍA-RÍO, F. *et al.* Biological Biomarkers in Respiratory Diseases. **Elsevier España**, 2022. Disponível em: < <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35312522/> >.

GOÑI-VIGURIA R, YOLDI-ARZOZ E, CASAJÚS-SOLA L, AQUERRETA-LARRAYA T, FERNÁNDEZ-SANGIL P, GUZMÁN-UNAMUNO E, MOYANO-BERARDO BM. Respiratory physiotherapy in intensive care unit: Bibliographic review. **Enferm Intensiva (Engl Ed)**. V.29, n.4, p.168-181, 2018. English, Spanish. doi: 10.1016/j.enfi.2018.03.003. Epub 2018 Jun 15. PMID: 29910086.

HIMBERT, C. *et al.* Exercise and lung cancer surgery: A systematic review of randomized-controlled trials. **Crit Rev Oncol Hematol**. 2020. Epub, 2020, Sep. 13. PMID: 33038630; PMCID: PMC7677203. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33038630/>.

IKE D, LORENZO VAP DI, COSTA D, JAMAMI M. Drenagem postural: prática e evidência. **Fisioter Mov**. 2009 jan/mar; V.22, n.1, p.11-17.

Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Estimativa 2023 : incidência de câncer no Brasil / **Instituto Nacional de Câncer**. – Rio de Janeiro : INCA, 2022.

JONSSON M. *et al.* In-Hospital Physiotherapy and Physical Recovery 3 Months After Lung Cancer Surgery: A Randomized Controlled Trial. **Integr Cancer Ther**. 2019 Jan-Dec;18:1534735419876346. doi: 10.1177/1534735419876346. PMID: 31530046; PMCID: PMC6751530. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31530046/>.

LI AM, YIN J, YU CC, TSANG T, SO HK, WONG E, *et al.* The six-minute walk test in healthy children: reliability and validity. **Eur Respir J.** V.25, n.6, p.1057-60, 2005.

MARQUES C. N.; FALCÃO M. C. Efeitos da fisioterapia respiratória em recém-nascidos: análise crítica da literatura. **Revista Paulista de Pediatria.** V.25, n.1, p.72-75, 2007. ISSN: 0103-0582. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=406038920013>.

MIRANDA-FILHO, A. *et al.* A modeling analysis to compare eligibility strategies for lung cancer screening in Brazil. **EClinicalMedicine**, [London], V. 42, Nov. 2021. DOI 10.1016/j.eclinm.2021.101176.

MORALES-BLANHIR *et al.* Teste de caminhada de seis minutos: uma ferramenta valiosa na avaliação do comprometimento pulmonar. **J. Bras Pneumol.** V.37, n.1, p.110-117, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/LWV9HYfyMwhZ6BBgntrRjtL/?format=pdf&lang=pt>.

ROSA, B.R. *et al.* Intervenção fisioterapêutica pré-operatória para pacientes submetidos à ressecção pulmonar por câncer: revisão sistemática. **Fisioter Mov.** jul/set; V.26, n.3, p. 677-688, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fm/a/HD4L6SPTL9jQhTVysDz6SPk/?format=pdf>.

RENAULT, Julia A. *et al.* Fisioterapia respiratória na disfunção pulmonar pós-cirurgia cardíaca. **Rev. Bras. Cir. Cardiovasc.** 2008; V. 23, n.4, p.562-569. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbccv/a/9wn6j6GVh8bBR6KPxYFHnpq/?format=pdf&lang=pt>.

SILVA, Érica. L. M. *et al.* Fisioterapia na reabilitação pulmonar em tempos de COVID-19. *In:* FERRARI, Fabiana C.C.R.C. **Produção científica e atuação profissional:** Editora Atena, p.4, 2021.

THOMAS, P. *et al.* Physiotherapy management for COVID-19 in the acute hospital setting: Recommendations to guide clinical practice. **Pneumon**, Austrália, V. 33, n. 1, p. 32–35, 2020. DOI: 10.1016/j.jphys.2020.03.011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jphys.2020.03.011>.

VETTORAZI, S. F. Implantação e Resultados de um Programa de Reabilitação Pulmonar em uma Instituição de Ensino Superior. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.